

ISSN 2675-8636

CARBON Team News

O CARBONO AZUL

VOL. 6 | NOVEMBRO | 2024

M^{ORE} RES

CARBON Team News - Volume 6

28 de novembro de 2024, Rio Grande - RS, Brasil.
Revista anual de divulgação e distribuição gratuita.

Edição, projeto gráfico e diagramação

Mariele Paiva, Thiago Monteiro, Andréa Carvalho, Matheus Batista,
Cecília Pereira, Laura Buss, Letícia Baldoni e Rodrigo Kerr.

Fotografia de capa

Roberto Sena (@senna_lobo), 1º lugar no concurso de fotos CTNews 2024.

Imagens e figuras

Acervo CARBON Team | Canva Pro | Colaboradores.

Contato

Prof. Dr. Rodrigo Kerr
Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Oceanografia, LEOC. Av. Italia, Km 8. Campus
Carreiros, 96203-900, Rio Grande, RS - Brasil. carbonteamefurg.br

Citação

Paiva, M., Monteiro, T., Carvalho, A., Batista, M., Pereira, C., Buss, L., Baldoni, L. e Kerr, R. (Eds.).
CARBON Team News, Vol. 06, novembro de 2024. LEOC, IO-FURG, Rio Grande, Brasil, 36 pp.
ISSN: 2675-8636. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14259505>.

O CARBON Team é o grupo de estudos biogeoquímicos do Laboratório de Estudos dos Oceanos e Clima (LEOC), do Instituto Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O CARBON Team faz parte da rede Brasileira de Pesquisa em Acidificação dos Oceanos (BrOA) e colabora com os seguintes grupos e redes de pesquisa:

A revista CARBON Team News é um periódico anual, elaborado pelo CARBON Team, no âmbito do Projeto MARES. Os estudos desenvolvidos pelo CARBON Team ocorrem em parceria com diversos grupos e recebem apoio financeiro ou logístico por meio de projetos aprovados em editais das seguintes instituições:

EDITORIAL

Hoje, o conhecimento produzido através do desenvolvimento e da evolução da ciência é restrito a uma pequena parcela da sociedade, infelizmente. A maioria das pessoas desconhece como as pesquisas são feitas, quais são os resultados delas e o que a ciência traz de benefício para a sociedade como um todo. Diante disso, parte do trabalho executado por cientistas cai em descrédito, abrindo espaço na sociedade para pseudo-ciências, pouca adesão às medidas voltadas à preservação do planeta e baixa participação política da sociedade civil em questões relevantes.

É tempo de olharmos mais para quem a ciência trabalha: pelo ambiente, pela solução de problemas, mas, principalmente, por todas as pessoas que convivem ou conviverão em nosso planeta. Assim, fica fácil entendermos que é papel de todos nós nos envolvermos com a popularização das ciências, desmistificando métodos, conclusões, previsões e incertezas.

A Revista CTNews lançou seu primeiro volume em 2019. Desde então, um grande esforço vem sendo aplicado para que a linguagem e o conteúdo da revista se aproximem cada vez mais do cotidiano das pessoas. Nossa missão é popularizar as Ciências do Mar, na busca por engajamento da sociedade em questões ambientais relevantes. Por isso, agradecemos imensamente ao incrível time que contribuiu na construção da revista, embarcando conosco nessa importante missão.

Com muita satisfação, apresentamos a vocês o volume seis da CARBON Team News! Neste volume, você encontrará informações sobre o Carbono Azul, tema desta edição. Além disso, cientistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo nos contam sobre os chapéus dos Elefantes Marinhos, os manguezais do Maranhão e as pequenas Diatomáceas da Antártica. Em Ciência e Sociedade, apresentamos o fantástico mergulho com o MARES nas escolas e as perguntas curiosas dos nossos cientistas mirins, respondidas por pesquisadores do mundo todo. Em “Acontece na nossa praia”, pesquisadores nos contam sobre eventos corriqueiros (porém curiosos) que aconteceram este ano na Praia do Cassino, no Rio Grande do Sul e, certamente, em muitas praias Brasil afora. A revista traz, ainda, a entrevista da Suzana, uma mulher de consciência ambiental que inspira e ensina, além da apresentação de projetos de pesquisa e a importância deles para a nossa vida. Além disso, um concurso com imagens lindas e uma divertida história em quadrinhos podem ser encontrados aqui.

Que possamos nos beneficiar dos achados da ciência, que ela seja o guia das nossas ações cotidianas e que possamos sonhar juntos com um futuro mais equilibrado para o planeta que compartilhamos.

Esperamos que você goste desta navegação tanto quanto nós gostamos de construir esta jangada.

Mariele Paiva
Editora-chefe

CONTEÚDO

16

12

06

As cores do carbono 04

Diatomáceas e as mudanças climáticas 10

Pergunte a um cientista 18

Por que as águas mudam de cor? 24

Da terra ao mar 30

08

22

14

28

26

20

Como a Antártica impacta a minha vida? 32

O carbono é azul no estuário 34

Calli e seus amigos 36

As cores do carbono

Por Mariele Paiva, Andréa Carvalho, Thiago Monteiro e Rodrigo Kerr.

O carbono é um elemento químico essencial para todas as formas de vida. Por meio de reações químicas, processos físicos e biológicos, esse elemento transita entre a atmosfera, o oceano e a superfície da Terra. Encontramos carbono em quase tudo: dissolvido na água, no ar, nas células dos organismos, na nossa comida, no nosso carro e na nossa casa, enterrado no solo e na composição de rochas. Mesmo com tamanha importância, o carbono muitas vezes aparece como um grande vilão, principalmente no que diz respeito às questões climáticas.

Na atmosfera, como um gás composto por um combinado de oxigênio e carbono, o gás carbônico ou CO_2 tem um papel importante para aprisionar o calor que vem do sol, mantendo a temperatura da superfície terrestre ideal para a vida. Porém, quando esse gás está em excesso na atmosfera, há um aumento na quantidade de calor mantido na Terra. Com isso, muitos desequilíbrios trazem consequências catastróficas que já vêm sendo vivenciadas pela humanidade, como o aumento da frequência e intensidade de enchentes, furacões e ondas de calor, perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos, entre outras.

Hoje, a ciência demonstra que grande parte do CO_2 da atmosfera é liberado por atividades relacionadas ao nosso modo de vida. Isto é, por queima de combustíveis fósseis, desmatamento, processos industriais, consumo exagerado, etc. Diante desse fato, há uma busca intensa para que a quantidade

de CO_2 liberada na atmosfera seja diminuída. No entanto, ainda que a redução da quantidade desse gás lançado na atmosfera ocorra, é preciso também remover o CO_2 que já adicionamos, pois somente a redução da liberação desse gás na atmosfera não será suficiente para evitar os efeitos catastróficos das mudanças climáticas.

Na tentativa de estabelecer um equilíbrio entre progresso e preservação, o carbono vem ganhando cores: cinza, negro, marrom, verde e azul, como se essas cores compusessem uma bandeira pela sobrevivência das formas de vida que conhecemos hoje. Essa terminologia baseada em cores contribui para a evolução da compreensão do ciclo do carbono, com definições baseadas em sua função, atributo ou localização. O carbono cinza é o carbono estocado em combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural). O carbono negro é a fuligem emitida por motores, usinas termelétricas, queimadas e outras fontes que queimam combustíveis fósseis. O verde representa o carbono capturado por plantas e estocados em florestas e ecossistemas terrestres naturais. Já o carbono marrom se refere ao carbono estocado em florestas industriais ou florestas plantadas com o propósito de extração de matérias-primas. Por último, o carbono azul representa todo o CO_2 absorvido da atmosfera e estocado no oceano e em regiões costeiras.

A maior parte do carbono azul corresponde ao CO_2 diretamente dissolvido na água e uma parcela

também está estocada no sedimento, na vegetação costeira e nos organismos marinhos, das pequenas células do fitoplâncton até as gigantescas baleias.

O nosso planeta não pode ser destruído com nossas ações, mas ele pode se tornar hostil demais para a maioria dos seres vivos que conhecemos hoje. Assim, cada uma das cores do carbono lança luz sobre uma parte importante desse complexo sistema e evidencia o que deve ser reduzido ou aumentado.

Muitos cientistas têm se dedicado a investigar soluções baseadas na natureza, ou seja, utilizar

estratégias de processos que já são conduzidos no ambiente para aumentar o estoque de carbono azul. Por exemplo, incrementando a capacidade do oceano dissolver CO_2 com a alcalinização da água marinha, induzindo a produção primária ou injetando no sedimento rejeitos ricos em carbono. Outra alternativa baseada na natureza busca compreender e preservar ecossistemas que são naturalmente importantes na produção e estoque de carbono azul: manguezais, marismas e pradarias de ervas marinhas.

Juntos somos melhores!

Nós ainda estamos muito longe de atingirmos um equilíbrio entre o progresso da sociedade, a emissão de CO_2 e a preservação do planeta. Mas há muito que podemos fazer para mudar os rumos climáticos do planeta. Para isso, o desenvolvimento de novas tecnologias é crucial, mas também mudanças de atitude e comportamento por parte da sociedade são urgentes. Embora sejamos pequenos diante de grandes indústrias e até países, nós somos muitos. Em conjunto, somos nós que regulamos grande parte do mercado através do nosso consumo e desperdício: de comida, transporte, roupas, cosméticos e água, por exemplo. Por isso, conhecer e apoiar os achados da ciência, cuidar do ambiente ao seu redor e reduzir seu consumo de forma consciente são as melhores formas de mantermos nosso planeta o lar de muitas espécies que o habitam hoje, incluindo a nossa.

MAMÍFEROS DE CHAPEUZINHO

Crédito da imagem: Clive R. McMahon.

Por Natalia Ribeiro

A produção da Água Antártica de Fundo (AABW, na sigla em inglês), a água mais densa do oceano, é um elemento-chave da circulação oceânica global, distribuindo calor e regulando o clima do planeta. A formação de AABW depende da produção de gelo marinho, que influencia a salinidade e a temperatura da água, em regiões costeiras específicas ao redor da Antártica chamadas polínias. Investigar o equilíbrio entre a produção de gelo marinho nas polínias, a entrada de águas oceânicas mais quentes nas margens continentais antárticas e o impacto dessas águas mais quentes no derretimento das plataformas de gelo tem sido uma tarefa extremamente difícil. Essa dificuldade é ainda maior durante o inverno, quando a logística de navios é prejudicada pelo crescimento do gelo marinho e pelas más condições climáticas.

A pesquisa oceanográfica evoluiu significativamente desde a histórica expedição a bordo do Navio H.M.S. Challenger (1872-1876), quando o primeiro conjunto abrangente de dados oceânicos foi coletado. As novas tecnologias autônomas, que executam medições de forma relativamente independente, como os flutuadores Argo e medições de satélite, permitem hoje uma exploração mais sistemática do oceano. Entretanto, as dificuldades em fazer observações ao redor da Antártida, especialmente nas margens, persistem. Limitações de bateria e a incapacidade de emergir para obter uma posição de GPS tornam difícil o envio de flutuadores sob ou perto do gelo marinho. Isso sem contar as dificuldades logísticas, por conta do clima instável, já mencionadas. Como resultado, a costa antártica é uma das regiões menos conhecidas do oceano global.

Locais de Formação da Água Antártica de Fundo ao redor da Antártica. Crédito da imagem: Natalia Ribeiro.

Para superar os desafios do estudo desses processos costeiros e sob o gelo, os cientistas têm recrutado ajudantes oceanógrafos especiais: os mamíferos marinhos. O **Registrador de Dados de Condutividade-Temperatura-Profundidade Retransmitidos por Satélite (CTD-SRDL)**, ou "chapeuzinho", é colado na cabeça do mamífero com epóxi logo após a sua temporada de muda, que dura de três a cinco semanas, entre janeiro e fevereiro.

Gelo marinho e más condições climáticas dificultam a investigação no local. Crédito da imagem: @vladsilver

Enquanto esses animais mergulham sob o gelo marinho, o CTD-SRDL registra a temperatura, salinidade e profundidade do oceano, transmitindo em tempo quase real o mergulho mais profundo dentro de um período de seis horas. A localização desses mergulhos (ou perfis) é fornecida pelo sistema de Observação Global e Pesquisa Avançada por Satélite (ARGOS, na sigla em inglês), e os dados de salinidade e temperatura tem precisão estimada de $\sim 0,003$ e $\sim 0,002$ °C, respectivamente. Os dados são então processados e disponibilizados gratuitamente por meio do Consórcio MEOP (Mamíferos Marinhos Explorando de Polo a Polo) e, agora, também na rede AniBOS.

A tecnologia pode ser usada em diferentes espécies e em ambos os polos, desde focas-de-weddell, para dados rasos perto do gelo marinho antártico, até focas-barbudas (Ártico) ou elefantes marinhos (Antártica) para pesquisas em oceano aberto. Desde que os primeiros elefantes marinhos foram equipados com chapeuzinhos em 2004, mais de 100.000 perfis verticais foram coletados apenas no Leste da Antártida.

Os mamíferos marinhos com chapeuzinhos coletam observações oceanográficas essenciais que permitem uma melhor compreensão dos processos climáticos locais e globais. Os elefantes marinhos, por exemplo, foram fundamentais para a descoberta de duas novas fontes de AABW (Cabo Darnley e Baía de Vincennes). Os dados também mostram que a entrada de águas quentes vindas do oceano aberto (Água Circumpolar Profunda modificada – mCDW, na sigla em inglês) nas plataformas continentais antárticas estão ameaçando a produção de AABW na Baía de Vincennes, já que atrasam a produção de gelo marinho no local. Além disso, os dados dos elefantes marinhos identificaram a entrada de água doce na circulação da baía, proveniente do derretimento mais rápido dos glaciares locais provocado por essas intrusões. Nesse contexto, os mamíferos marinhos instrumentados, ou de chapeuzinho, são uma ferramenta importante para determinar o possível declínio da produção de AABW e compreender o que isso significa para o clima do planeta no futuro.

Sensor registra dados da água, mas não machuca o animal e cai naturalmente na troca de pelos. Crédito da imagem: Clive R. McMahon.

SOBRE A AUTORA

Natalia Ribeiro

Natalia é Oceanóloga pela FURG e Doutora em Ciências Naturais e Físicas pela Universidade da Tasmânia. Atualmente, é cientista no *Integrated Marine Observing System* (IMOS). Seus estudos focam na interação entre oceanos e plataformas de gelo, utilizando dados coletados por elefantes-marinhos. A autora não se via como cientista. Mas, hoje, está muito feliz com essa escolha que a levou da sala de aula até expedições oceanográficas nos dois polos. Ela se descreve como “um ser de péssimos hábitos”: dorme tarde priorizando os mais diversos tipos de hobbies e não acorda antes de tomar café.

O Sequestro de Carbono na Ilha de São Luís - MA

Por George Luís Freitas Gualberto & Denilson da Silva Bezerra

O dióxido de carbono (CO₂) é um gás liberado em muitos processos, como na respiração (nossa e de todos os seres vivos), na queima de combustíveis e na decomposição da matéria orgânica. Na atmosfera, esse gás tem um papel muito importante na manutenção da temperatura do planeta. Porém, em excesso, o CO₂ pode causar graves perturbações ao meio ambiente. Hoje, sabemos que a quantidade de CO₂ liberada em atividades humanas está muito elevada. Assim, uma parte importante das pesquisas mundiais tem se dedicado a entender como e onde esse carbono pode ser removido da atmosfera e estocado.

O termo carbono azul surge especificamente para falar sobre todo composto que possui carbono em sua composição e que é armazenado pelos ecossistemas costeiros e oceânicos. O carbono azul pode ser capturado via fotossíntese ou quimiossíntese, e é convertido em biomassa. Com isso, pode ser encontrado nos organismos vivos ou retido em partículas dos solos e sedimentos, que são estocados ou carregados pelos rios, redistribuídos pelas marés, ondas e correntes oceânicas.

Os manguezais, ambientes de biodiversidade muito rica e com grande importância socioambiental, são protagonistas nesse processo de estocagem de carbono. Eles estão localizados na desembocadura de deltas e estuários, onde a água doce dos rios se mistura com a água salgada dos oceanos, em regiões de clima tropical e subtropical. Com o elevado aporte de matéria orgânica, os manguezais também são frequentemente alagados e são considerados áreas muito favoráveis à incorporação e estabilização do carbono.

O sequestro de carbono em manguezais é da mesma ordem de grandeza ao observado em outras florestas tropicais. Mas, quando é considerado o estoque total de carbono no sistema, incluindo a biomassa subterrânea e o estoque no solo, os manguezais são capazes de estocar muito mais carbono do que qualquer floresta terrestre, incluindo as florestas tropicais úmidas, como a Amazônia.

Nesse contexto, o Maranhão é o estado com a maior área de manguezal do país: quase 47% da área de

manguezal que existe no Brasil. A ilha Upaon-Açu, conhecida popularmente como ilha de São Luís, é uma ínsula brasileira, localizada no Maranhão, que possui quatro municípios (São Luís, São José do Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa) e uma vasta área de manguezal.

Para estudar a estocagem de carbono nessas áreas tão grandes, o Sensoriamento Remoto (SR) é uma ferramenta muito eficiente. Também conhecido como detecção remota, o SR é o ramo da ciência que foca no estudo da superfície terrestre ou de outros astros através de imagens. As imagens são obtidas através de poderosos sensores que são acopladas a plataformas aéreas, como satélites, aviões e drones.

Utilizando as imagens da localidade da Ilha de São Luís, no Maranhão, em combinação com ferramentas matemáticas e estatísticas, determinamos a quantidade de carbono estocado nos bosques de manguezal desta região. A partir disso, geramos um mapa que demonstra com uma escala de cores a quantidade de carbono em diferentes áreas da ilha: os pontos em vermelho sinalizam os bosques de mangue, a cor vermelha representa uma grande quantidade de carbono, enquanto a cor azul representa quantidades menores.

Distribuição do estoque de carbono na ilha de São Luís. Crédito da imagem: George Gualberto.

Com base nos dados e no mapa gerados, concluímos que os manguezais da Ilha de São Luís são zonas de grande estoque de carbono. Por isso, atenção prioritária deve ser dada à preservação dessa região, uma vez que a degradação deste ecossistema (mudança

no uso do solo, contaminação ou remoção da vegetação, por exemplo), pode implicar no retorno do carbono ali estocado para a atmosfera, potencializando as mudanças climáticas do planeta.

OS MANGUEZAIS DA COSTA MARANHENSE

MANGUEZAIS E CARBONO

O sequestro de carbono em manguezais é comparável ao de outras florestas tropicais. No entanto, considerando o carbono estocado na biomassa subterrânea e no solo, os manguezais armazenam muito mais carbono que qualquer floresta terrestre, incluindo as tropicais úmidas, como a Amazônia.

47%

Da área de manguezal que existe no Brasil fica no estado do Maranhão.

SENSORIAMENTO REMOTO

O Sensoriamento Remoto (SR) é uma ferramenta eficiente para estudar a estocagem de carbono em grandes áreas. Ele permite analisar a superfície terrestre ou outros astros através de imagens.

As imagens são obtidas através de poderosos sensores que são acopladas a plataformas aéreas, como satélites, aviões e drones.

SOBRE OS AUTORES

George Luís Gualberto

Mineiro, apaixonado por Ciências da Terra e Ambientais, o autor se mudou para o Maranhão em 2018 para estudar Oceanografia. Formado pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ele foca seus estudos em oceanografia, sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados a ecossistemas costeiros, especialmente manguezais.

*Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico do Estado do Maranhão (FAPEMA) pelo apoio financeiro a esta pesquisa.

Denilson da Silva Bezerra

Graduado em Ciências Aquáticas pela UFMA e doutor em Ciência do Sistema Terrestre pelo INPE, é professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA e atua nos programas de pós-graduação em Meio Ambiente (PRODEMA) e Geografia (PPGCEO), com foco no uso de geotecnologias nas Ciências Ambientais.

DIATOMÁCEAS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Por Elis Brandão Rocha

Nosso planeta está enfrentando um desafio crítico: as mudanças climáticas. Elas são causadas pelas atividades humanas que liberam dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. No entanto, esse impacto poderia ser muito mais catastrófico se não fosse pela regulação climática realizada pelos oceanos. Aproximadamente 40% das emissões de dióxido de carbono produzidas pelo homem não ficam na atmosfera, mas são absorvidas pelos oceanos, principalmente nas regiões ao redor do continente Antártico.

A explicação para a grande importância do Oceano Antártico na absorção do dióxido de carbono está relacionada às suas baixas temperaturas, que aumentam a solubilidade desse gás na água. Em outras palavras, isso aumenta a capacidade da água de armazenar dióxido de carbono, o que contribui para o Oceano Antártico ser um grande absorvedor desse gás da atmosfera. Outro processo importante que contribui na absorção de dióxido de carbono pelos oceanos é a fotossíntese, realizada por pequenas algas chamadas fitoplâncton.

O fitoplâncton marinho vive à deriva na superfície da água do oceano. Assim como as árvores e outras plantas terrestres, o fitoplâncton absorve nutrientes e os combinam com a luz solar para produzir energia e crescer. Esse processo é chamado fotossíntese e é muito importante para nós, pois: 1) consome o dióxido de carbono; 2) libera oxigênio, permitindo a existência de nossas vidas na Terra; e 3) o fitoplâncton serve de alimento, sendo a base que sustenta a maior parte dos organismos marinhos.

Embora haja muitos tipos diferentes de fitoplâncton nas águas do mundo, um grupo específico, chamado diatomáceas, prospera nas águas frias do Oceano Antártico. Lá, as diatomáceas podem representar mais de 80% do total de algas na superfície do oceano. Elas crescem tanto durante a primavera e o verão, que é possível vê-las em imagens de satélite. E, claro, enquanto isso, absorvem muito dióxido de carbono!

As diatomáceas medem menos de 1 milímetro de ta-

manho e estão envoltas em uma concha dura, chamada frústula, feita de sílica (a palavra científica para algo de composição parecida com a do vidro). As frústulas são como pequenos esqueletos de vidro, lindamente decorados, que tornam as diatomáceas únicas entre todas as algas. Graças à sua frústula, elas são bastante pesadas (em comparação com outras algas), o que facilita o afundamento das diatomáceas até o fundo do oceano, levando consigo todo o carbono que absorveram nas águas superficiais.

Na jornada em direção ao fundo do oceano, alguns esqueletos de diatomáceas se dissolvem, enquanto outros continuam afundando. Nas camadas profundas do mar, os esqueletos das diatomáceas são enterrados nos sedimentos marinhos. Isso significa que o carbono que elas removeram das águas superficiais também é enterrado. Esse processo é chamado de bomba biológica de carbono, porque o carbono que antes estava na atmosfera é removido e armazenado no fundo do oceano por longos períodos. Através desse processo, as diatomáceas em todos os oceanos contribuem para 40% da remoção de dióxido de carbono da água, contribuindo com a regulação climática do planeta.

Nosso planeta enfrenta um desafio crítico!

Sendo assim, as diatomáceas desempenham um papel importante na absorção do dióxido de carbono da atmosfera e na regulação de suas concentrações. Entretanto, a atual tendência de aquecimento do planeta, devido às mudanças climáticas, têm causado diversas consequências em cascata no Oceano Antártico, com potencial de afetar o ecossistema e o crescimento das diatomáceas. Por exemplo, o aquecimento da região tem causado a redução da cobertura do gelo marinho e o derretimento de glaciares na Antártica. Esse aumento do fluxo de água doce de degelo na superfície do Oceano Antártico cria uma camada rasa de água que não se mistura facilmente com a camada de água subjacente. Essa modificação da estrutura da camada superficial do Oceano Antártico tem desfavorecido o crescimento de diatomáceas e favorecido o crescimento de outro tipo de fitoplâncton: as criptófitas.

As criptófitas são organismos menores, flagelados e que, por não possuírem uma frústula como as diatomáceas, são menos eficientes em transportar o carbono da superfície para o fundo do oceano. Além

As belas diatomáceas: pequeníssimas criaturas que parecem compor os vitrais de uma capela. Crédito das Imagens: Oxford Scientific. Veja mais aqui:

disso, a mudança do tipo de fitoplâncton que cresce nas águas também afeta diretamente outros organismos que se alimentam dessas microalgas.

Criptófitas. Crédito da imagem: Ralf Wagner.

As diatomáceas servem de alimento para outro organismo maior, um pequeno crustáceo chamado krill antártico. Bilhões desses organismos crescem na Antártica, se alimentando de diatomáceas, e cumprem um papel chave no transporte de carbono para as regiões profundas do oceano. Isso porque, quando defecam, agregam em seu trato digestório milhares de diatomáceas em um grande cocô (chamado de pelotas fecais), que, por serem mais pesados, afundam mais rapidamente para o fundo do mar. Ainda, o krill faz viagens todos os dias para regiões mais profundas na coluna de água, desempenhando um papel importante no transporte do carbono.

Portanto, o ecossistema do Oceano Antártico é extremamente vulnerável às atuais mudanças climáticas e a mudança do grupo de fitoplâncton que predomina em suas águas afeta diretamente a cadeia alimentar, bem como a absorção e exportação de carbono da atmosfera. Os cientistas têm procurado entender essas respostas do planeta frente às mudanças climáticas. Entretanto, muito ainda precisa ser estudado para realmente compreender e prever as mudanças no ecossistema e suas consequências para o clima do planeta.

SOBRE A AUTORA

**ELIS BRANDÃO
ROCHA**

Elis sempre gostou de ciências, de todas elas. Ainda muito nova, saiu de sua cidade no Vale do Taquari - RS para estudar Oceanografia. Desde então, Elis tem se dedicado a entender a química do oceano, inclusive na Antártica, local que é tema de investigação da sua tese de doutorado. Foi durante os embarques que realizou por lá que a autora viveu os momentos mais marcantes de sua carreira. Entre embarques, análises e escrita de textos, Elis encontra tempo para cantar, tocar violão e cuidar de sua gata, a Katarina.

Pradarias Submersas Estudadas por Drones

Por **Sylvia Salles & Margareth Copertino**

As pradarias de gramas marinhas são áreas onde plantas crescem enraizadas no fundo de águas rasas, como estuários, lagoas e baías costeiras. Elas são bem adaptadas à vida submersa e em água salgada ou salobra: são campos submersos. À medida que crescem, essas gramas mudam o fundo e a água ao seu redor. Elas aumentam a biodiversidade, servem de abrigo para peixes, protegem a costa, limpam a água e armazenam carbono.

As gramas mais altas e densas reduzem a velocidade das correntes e o impacto das ondas, ajudando a evitar a erosão. Partículas em suspensão na água ficam presas nas folhas e caules, tornando a água mais clara e permitindo mais luz para a fotossíntese. Através da fotossíntese e da retenção de matéria orgânica, essas gramas capturam muito carbono, que fica armazenado no solo por séculos ou até milênios. Por isso, são importantes sumidouros de carbono azul, junto com manguezais e marismas, ajudando a combater as mudanças climáticas.

A presença e a quantidade dessas plantas são sinais importantes da saúde ecológica e ambiental das águas oceânicas e estuarinas. No entanto, essas pradarias estão diminuindo em todo o mundo, devido a várias atividades humanas, como a ocupação das áreas costeiras. Essas atividades têm ameaçado a saúde dos ecossistemas costeiros e sua capacidade de reduzir e se adaptar às mudanças climáticas, além de terem destruído ou degradado muitos habitats importantes

Pradaria de grama marinha. Crédito da imagem: Lucas Bracht.

ao redor do mundo. Por isso, a ciência mundial tem somado esforços para estudar a localização, cobertura e abundância das espécies que compõem as pradarias de gramas marinhas.

Nesse contexto, a obtenção de mapas e dados digitais de alta qualidade das gramas marinhas, junto com o monitoramento direto são fundamentais para compreender a saúde e distribuição de gramas marinhas, frente à degradação dos ambientes que ocupam, bem como às ações de gestão dessas áreas. Recentemente, o uso de drones para monitorar as pradarias submersas tem se mostrado uma solução econômica e eficiente. Essa técnica promete contribuir significativamente para a compreensão da localização, cobertura e abundâncias das espécies que compõem as gramas marinhas, a partir das imagens obtidas através dos drones.

Imagem aérea dos bancos de macroalgas flutuantes na Ilha da Pólvora, em Rio Grande - RS. Crédito da imagem: Augusto Cavalcanti.

O estuário da Lagoa dos Patos tem áreas ideais para o desenvolvimento de pradarias de *Ruppia maritima*, além de bancos de macroalgas bentônicas e flutuantes. Considerando a importância das pradarias e a sua redução drástica durante as últimas décadas, temos monitorado a distribuição e abundância das pradarias de gramas marinhas no referido estuário, através do uso de imagens aéreas obtidas por drones. O estudo está sendo focado em três áreas rasas do estuário: dois com presença histórica de pradarias (Saco da Quitéria e Saco do Justino) e outro dominado por banco de macroalgas (Ilha da Pólvora). Todos os meses, as imagens dessas áreas são feitas por drones. Além disso, alguns indicativos da qualidade da água são avaliados,

como temperatura, salinidade e turbidez. O estudo está sendo realizado no contexto dos projetos DiVAS (acrônimo para “Dinâmica da Vegetação Aquática Submersa”) e Carbono Azul no Estuário da Lagoa dos Patos e em parceria com o um grande programa, o PELD-ELPA (acrônimo para “Pesquisa Ecológica de Longa Duração no Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente). Ao final do estudo, esperamos aumentar nossa capacidade de acompanhar as mudanças ambientais das pradarias submersas, identificar os fatores que causam a sua degradação e determinar ações para prevenir ou reverter danos aos estuários e áreas adjacentes.

Sylvia Salles

Sylvia Leticia Azevedo Salles é o nome completo desta técnica em Meio Ambiente, estudante de Oceanologia da FURG e apaixonada pelas Ciências Ambientais. Hoje, Sylvia trabalha no Laboratório de Ecologia de Vegetação Costeira, onde desenvolve seu estudo sobre a Vegetação Aquática Submersa de Rio Grande (RS) utilizando imagens de drones. Sylvia adora seu trabalho na Oceanografia Biológica, mas mantém seu coração a bordo da Oceanografia Física e Instrumentação Oceanográfica, com o que sonha em trabalhar um dia. A autora ainda tem uma veia artística: gosta muito de ler, desenhar e pintar.

Margareth Copertino

Margareth é Professora Associada do Instituto de Oceanografia da FURG, vinculada ao Laboratório de Ecologia da Vegetação Costeira, pesquisadora da Rede CLIMA e membro do *Blue Carbon International Scientific Working Group*. Ela também participa de vários programas científicos nacionais e internacionais. Suas pesquisas buscam compreender como fatores climáticos, hidrológicos, oceanográficos e mudanças antropogênicas alteram as comunidades de macroprodutores primários marinhos, assim como as consequências destas alterações para o ecossistema.

Suzana

A mulher das tartarugas

Uma entrevista do Projeto MARES à *Suzana Camargo Reis*, líder informal de um grupo comunitário de artesãs para a proteção de animais marinhos em Rio Grande-RS.

Era uma tarde de terça-feira, quando o filho de Suzana “entrou correndo pela casa, segurando uma pequena tartaruga de barro, esculpida por ele mesmo, em uma atividade da escola”. O menino, então, avisou à mãe que naquele final de semana sua escola faria um curso para os pais dos alunos sobre as tartarugas. Suzana, depois de muita insistência do filho (que queria muito participar do curso), aceitou. A imagem do filho com a tartaruguinha de barro ficaria para sempre na memória dessa mãe e tudo o que aprendeu naquele final de semana mudaria a sua vida, sua comunidade e a vida de inúmeros animais marinhos.

Inspirada pelo curso, ela se uniu a outras sete mulheres, todas mães e afastadas do mercado de trabalho já há algum tempo, para fundar o Grupo de Artesãs da Barra (GAB). Suzana buscou diversas técnicas artísticas e muito conhecimento para trabalhar de diferentes formas, com a missão de proteger os animais marinhos sobre os quais aprendeu e gerar renda para as famílias do GAB. Apesar dos inúmeros desafios enfrentados a cada dia, Suzana persevera e busca ampliar o seu trabalho. Veja a seguir a entrevista realizada pelo projeto MARES com essa mulher potente e de mente inspiradora.

MARES: Conte-nos sobre sua trajetória na conscientização ambiental e o surgimento do Grupo de Artesãs da Barra?

Suzana: No ano de 2003, o NEMA (Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental) ofertou uma oficina de conscientização ambiental na escola do meu filho, aqui na comunidade. Eu e mais 31 mulheres nos inscre-

vemos e, no término do curso, só tinham 8 mulheres, incluindo eu. Nos olhamos e nos perguntamos: “e agora, tudo acaba aqui?”. Eu não sabia que as tartarugas demoravam tanto para crescer, nem que tão poucos ovos sobreviviam até a fase adulta. Eu me sensibilizei e foi através da arte que encontrei um meio de conscientizar as pessoas, alunos, enfim, toda a população. Decidimos montar um grupo para compartilhar esse conhecimento recém-adquirido com outras pessoas. Foi aí que surgiu o Grupo de Artesãs da Barra - o GAB, que ainda existe com trabalhos esporádicos.

MARES: Quais são as atividades que você e o GAB desenvolvem com a comunidade para promover a conscientização ambiental?

Suzana: Desde quando o GAB surgiu, aprendi muitas técnicas artísticas, como: biscuit, gesso, tecido, estamperia e outros, sempre pensando em me dedicar à conscientização ambiental, em trabalhar ajudando a preservação marinha. Também, fiz várias oficinas de educação ambiental, me especializei em espécies com risco de extinção e adquiri conhecimento que me permitisse trabalhar pela causa. Passamos a construir, com diferentes técnicas, réplicas das espécies em risco e vendê-las em feiras e eventos, sempre contando a história por trás de cada arte. Também, faço oficinas gratuitas em escolas e eventos para conscientizar a população, quando sugiro medidas de proteção, falo sobre a importância do papel de cada um, não poluindo, fazendo a destinação correta do lixo e revelando que esses pequenos passos fazem a diferença.

MARES: Como é a aceitação da comunidade em relação às iniciativas do GAB e quais são os principais desafios que o grupo enfrenta?

Suzana: No GAB, somos oito mulheres com famílias diretamente ligadas à pesca. No início, tivemos muita resistência dos maridos e familiares, porque se imaginava que esse trabalho prejudicaria a pesca, com mais fiscalização e regras. Foi uma luta desconstruir essa ideia! Mas eu fui resistindo, vendendo a importância desse projeto. Com o passar do tempo, envolvendo as famílias, conseguimos vencer essa barreira. Hoje em dia, nosso trabalho é bem aceito e todos se envolvem com gosto, facilitando a comunicação e disseminação da educação ambiental. Quando há eventos na comunidade, os pais e as crianças se envolvem de maneira aberta e participativa, compartilham o conhecimento com a família e conhecidos. Nas oficinas, as crianças interagem e replicam suas próprias artes marinhas, quando levam pra casa e compartilham a história de cada réplica. Porém, nosso maior desafio é o poder público não dar o devido valor a essa atividade! Não há investimento, nem disponibilização de oficinas voltadas à preparação de novas integrantes o que, além de conscientizar a comunidade, seria uma importante geração de renda.

MARES: Como você avalia os impactos do seu trabalho na comunidade? Existem programas específicos voltados à educação ambiental? Quais são as perspectivas do GAB em um futuro próximo?

Suzana: Vejo que tem tido um grande impacto! Antes, parte da comunidade até se alimentava de tartarugas, por exemplo. Depois desse trabalho, não acontece mais. Quando encontram animais que precisam de ajuda, a população me procura para orientar sobre o que fazer e qual órgão podemos acionar. Além disso, nosso grupo já mostrou ser capaz de alcançar muitas pessoas com pouquíssimo recurso e incentivo. Nossa primeira exposição na Festa do MAR, uma festa tradicional da nossa cidade, foi um grande marco para nós. O convite do Projeto Toninhas para dar uma oficina na Bahia da Babitonga, em São Francisco do Sul (SC), foi uma experiência particularmente incrível: poder compartilhar o conhecimento com outra comunidade que foi muito receptiva. Mas, para mim, o maior impacto do nosso trabalho é saber que ajudamos a espalhar todo esse conhecimento pelo mundo. Já tivemos livros em homenagem ao nosso trabalho, artigos, posts que se espalham por aí para

atingir o maior número de pessoas. Infelizmente, não existem programas contínuos, são sempre projetos esporádicos. O grupo só existe ainda por conta de parcerias que aparecem de vez em quando, com o NEMA, NUDESE, Projeto Toninhas, Tamar, Refinaria Riograndense e Sagres. Sem essas parcerias, não seria possível continuar. Mas meu desejo é de que houvesse programas voltados para isso. Eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar o conhecimento, fazer mais oficinas, qualificar mais artesãs e encontrar novos parceiros para que possamos continuar com o trabalho.

MARES: Como seu trabalho mudou sua própria visão sobre o ambiente e o que te faz continuar, apesar das dificuldades?

Suzana: Mudou tudo, pois eu não tinha o conhecimento sobre a situação preocupante da vida marinha. Apesar de conviver diariamente com o mar e as espécies marinhas, não tinha noção do impacto negativo que causamos. Faço esse trabalho porque eu me apaixonei e acho que essa é a minha missão. O planeta precisa de ajuda e estou fazendo a minha parte.

MARES: Se pudesse deixar uma mensagem para a sua comunidade e para aqueles que estão lendo a nossa entrevista, qual seria?

Suzana: Minha mensagem seria um pedido:

“—
| *Que a comunidade use a curiosidade para buscar conhecimento e, sempre que tiverem oportunidade, participem de oficinas.* |
—”

Crédito das imagens: Suzana C. Reis.

A equipe MARES agradece imensamente a receptividade da entrevistada (e de toda a sua família), tanto em sua casa, como durante as trocas de mensagens. Também deixamos registrados a nossa torcida para que a Suzana e o GAB encontrem muitos parceiros, dispostos a alavancar esta e outras iniciativas socioambientalmente relevantes. Ainda, esperamos encontrar muitas Suzanas por aí: mulheres fortes e criativas, dispostas a lutar pelo planeta com as armas que possuem.

Suzana foi entrevistada por Leticia Baldoni & Mariele Paiva.

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO, AS CHAVES PARA O OCEANO QUE QUEREMOS

Por Germana Barata & Débora Luz

Estima-se que 60% da população mundial vive a menos de 50 km da costa, no entanto, até os demais 40% possuem sua vida influenciada pelo oceano. As mercadorias transportadas, o petróleo que move os automóveis, o alimento, o oxigênio, o clima, em tudo há oceano. Apesar dessa relação estreita entre o oceano e a vida na Terra, a falta de conhecimento sobre o mar é um dos maiores desafios na Década do Oceano. Levar a ciência oceânica para além do meio acadêmico e do litoral é essencial para mudar a relação da sociedade com o bioma, e por sua vez provocar o engajamento de todos em sua conservação.

A Década do Oceano foi implementada para engajar esforços ao objetivo 14 (vida na água) da Agenda 2030. Essa agenda conta com 17 ambiciosos objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) definidos pelas Nações Unidas (ONU) em 2015. Para alcançarmos grande parte destes objetivos, no entanto, é fundamental que tenhamos um oceano saudável. A regulação do clima, por exemplo, processo no qual o oceano é fundamental, influencia na segurança alimentar, erradicação da pobreza, desenvolvimento econômico, água potável e saneamento, alguns dos 17 ODS. O oceano também tem importante papel na geração de emprego, renda, desenvolvimento de novas tecnologias e produção de energia limpa. O desenvolvimento de uma economia azul, necessariamente sustentável, é, portanto, chave para a redução das desigualdades sociais e de gênero.

Diante da complexidade da rede de conhecimentos que afeta o alcance destes objetivos e dos desafios a serem alcançados na Década do Oceano, os debates acerca da ciência oceânica têm trazido à tona duas ferramentas fundamentais para mudar essa realidade: o trabalho colaborativo e a comunicação. A colaboração deve ser realizada em diferentes níveis, que vão desde a geração do conhecimento por parte de cientistas de diferentes áreas do conhecimento e grupos sociais e de diversos lugares do mundo, até o envolvimento de governos e sociedade civil. A comunicação, portanto, é a ferramenta que permitirá a conexão entre estas esferas. É através dela que a mensagem e as informações são disseminadas para tocar mentes e corações em prol de mudanças reais e urgentes. Como dizem: “não há planeta B”.

A rede colaborativa de comunicação Ressoa Oceano é um exemplo de como colaboração e comunicação podem andar juntas para contribuir para uma ciência do oceano mais acessível e forte. A rede contribui para pautar a mídia e, portanto, a opinião pública, com pautas relevantes sobre o oceano. Ela também organiza treinamentos para especialistas, cientistas e jornalistas comunicarem mais e melhor, além de fazer curadorias de conteúdos de qualidade produzidos por outros colegas e que merecem visibilidade. Tudo isso por meio de ações coletivas, em coautoria que potencializam a disseminação do oceano na sociedade.

Ressoa
Oceano
@RESSOAOCEANO

Dentre nossos parceiros estão a Agência BORI, uma agência de notícias sobre ciência que já divulgou mais de 40 estudos científicos sobre o oceano para cerca de 3 mil jornalistas de todo o país desde junho de 2023. O jornal O Eco também já publicou 16 artigos sobre o oceano neste último ano, além de 30 matérias nas revistas Ciência Hoje e Ciência Hoje para as crianças, 15 produções para o blog Um Oceano e dois workshops

COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO SÃO AS CHAVES PARA A TRANSFORMAÇÃO!

Remadores de Chumash Tomol 'Elye'wun atravessando para a Ilha de Santa Cruz. Crédito da imagem: Robert Schwemmer | NOAA.

para jornalistas e cientistas. Em outra frente de atuação, a Ressoa Oceano apoiou a produção de 7 episódios da websérie O Mar dentro da Concha, de Katherina Grisotti, que acompanhou a rotina de jovens pesquisadores da iniciativa Archipelagos, do Instituto de Conservação Marinha da Grécia que atua na preservação da biodiversidade dos mares gregos. E a busca de parcerias segue para dar visibilidade a ações em curso e propor outras ainda inexistentes. Já estamos a quase meio caminho da conclusão da Dé-

cada do Oceano e, até aqui, é possível dizer que juntos somos mais fortes e podemos ir mais longe. Os resultados de pesquisas científicas são de grande valor para o avanço no conhecimento e contribuem para termos o oceano que queremos. Mas a ciência de nada vale se não estiver atrelada à vontade política e às ações da sociedade civil. A qualidade de vida no Planeta depende da transformação da nossa relação com o oceano. Colaboração e comunicação são as chaves para essa transformação.

Débora Luz

Graduada em Ciências Biológicas e mestre em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), atualmente, Débora Luz é bolsista CNPq DTI na Rede Ressoa Oceano e membro da Liga das Mulheres Pelo Oceano.

Germana Barata

Germana Barata é jornalista de ciência e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), é coordenadora da rede Ressoa Oceano e membro do comitê de assessoramento da Década do Oceano no Brasil.

Pergunte a um cientista

Por Mariele Paiva & muitos colaboradores

Crianças são cientistas natos: seres observadores e de incansável curiosidade. Eles vão à praia, vêem filmes ou lêem histórias sobre o oceano, seus animais, o gelo e até as tempestades. A cada nova vivência, surgem novas curiosidades e muitas perguntas. Se estivessem perto de um cientista que investiga o oceano, o que as crianças perguntariam? Elas fizeram muitas perguntas interessantes e cientistas do mundo inteiro se uniram para respondê-las!

O mar tem 200 mil metros de profundidade? Emanuel, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

Assim como a gente vê montanhas, colinas e vales por aí, o fundo do oceano não é plano e varia bastante de profundidade. O oceano pode ter até 11 mil metros, na Fossa das Marianas, o local mais profundo que conhecemos. Em média, a profundidade do oceano é de 3.700 metros. Porém, são nos primeiros 200 metros de profundidade (duas vezes o tamanho de um campo de futebol!) que existe a maior quantidade de organismos marinhos. Lilian (Lica) Krug, Coordenadora Científica do Partnership for Observation of the Global Ocean (POGO).

Por que a orca é chamada de baleia assassina? Ignácio, 5 anos, EEI Santa Rita.

Marinheiros deram esse nome a elas porque as viram caçando baleias. É verdade: as orcas podem caçar grandes animais no oceano, como focas e baleias. As orcas são muito espertas e trabalham em grupo quando caçam. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Por que as baleias fazem bolhas? Ignácio, 5 anos, EEI Santa Rita.

Apesar de viverem na água, as baleias respiram ar da mesma forma que nós. Elas precisam vir à superfície várias vezes ao dia para encherem seus pulmões de ar, antes de mergulharem novamente. Quando elas liberam o ar dos pulmões debaixo d'água, o ar sai de um buraco em cima de suas cabeças (chamado espiráculo), formando as bolhas. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Lá nas profundezas do mar os animais são mais perigosos? Gael, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

Os animais do oceano profundo não são perigosos para você, pois é muito improvável que você encontre um deles na sua vida. Às vezes, você pode ver na TV ou na internet "animais assustadores do fundo do mar", com dentes grandes e afiados. Mas, na verdade, esses peixes são bem pequenos (eles têm uns 10 cm). Seus dentes afiados e grandes são muito importantes para eles, pois, como a comida não é muito abundante lá no fundo do mar, eles precisam usar esses dentes para pegarem sua comida todas às vezes que algo aparece por perto. Meri Bilan, cientista na Dalhousie University, Canadá.

Por que o oceano é azul? Maria Célia, 5 anos, EEI Santa Rita.

A luz do sol é um tipo de energia composta pela soma das energias de várias cores: azul, roxo, verde, amarelo e vermelho. Você pode ver isso quando olha para um arco-íris! A água do oceano absorve a energia de muitas cores, mas não a energia da cor azul, que é refletida de volta. A cor que o oceano reflete, tons de azul, é a cor que a gente vê. Mas, dependendo do que tem na água do mar, ele pode refletir a energia de uma forma diferente e ter muitas outras cores, como verde, marrom e até vermelho. Samina Kidawai, Diretora do National Institute of Oceanography, Paquistão.

Os megalodontes existem? Enzo, 5 anos, EEI Santa Rita.

Eles existiram um dia, mas por causa de mudanças na Terra e nos oceanos, não existem mais (dizemos que foram extintos). Mas ainda temos os parentes do megalodonte, os tubarões. Felipe Amorim, cientista no Helmholtz-Zentrum Hereon, Alemanha.

Para que servem os siris e por que tem tantos siris na praia? Alice, 5 anos, EEI Santa Rita.

Siris são animais de um grupo chamado crustáceos, parentes de lagostas e caranguejos, cujos corpos são cobertos por carapaças. Eles vivem no oceano e, eventualmente, você pode ver alguns deles enquanto caminha pela praia ou entra no mar. Os siris estão na praia porque é ali que eles encontram muita comida e locais para se esconderem dos inimigos. Além disso, eles produzem muitos ovos e é comum encontrarmos muitos siris bebês por perto. Os siris são importantes para a saúde da praia, pois eles ajudam a limpar o oceano, se alimentando de plantas e animais mortos. Eles também são a comida preferida de muitos peixes e aves marinhas. Liban Isse Farah, cientista na City University of Mogadishu, Somália.

Por que os ermitões aparecem mortos na praia? Eric, 4 anos, EEI Santa Rita.

Ermitões ou caranguejos-eremitas são parentes das lagostas, mas têm uma parte do corpo mole e desprotegida e, por isso, ocupam conchas vazias para se protegerem. Alguns estudos apontam que eles podem viver por muitos anos, mas alguns acontecimentos podem fazer com que eles morram na praia. Por exemplo, se os ermitões ficam muito tempo fora da água, suas guelras ressecam e eles morrem por não conseguirem respirar. Liban Isse Farah, cientista na City University of Mogadishu, Somália.

Por que o oceano não congela? Maria Célia, 5 anos, EEI Santa Rita.

Se a temperatura da água se tornar fria o suficiente, o oceano congela, sim.

Acontece que, diferentemente da água doce (congela a 0°C), a grande quantidade de sal na água do mar faz com que ela congele em uma temperatura mais baixa (-2 °C). Além do sal, a combinação de correntes oceânicas e grande volume de água mantém a maior parte do oceano no estado líquido, mesmo em invernos muito gelados. Ajin Madhavan, cientista na Cochin University of Science and Technology, Índia.

Quem são os bichos que vivem nas profundezas do mar? Antônio, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

No oceano profundo você pode encontrar diferentes tipos de animais. Nas regiões rochosas do oceano, você encontra corais e esponjas que crescem próximos uns dos outros, como em uma floresta. Entre os ramos dos corais e as fendas das esponjas, existem pequenos peixes, caracóis, camarões e serpentes-do-mar que vivem lá. Em áreas que têm muita areia ou lama, como os desertos submarinos, você encontra estrelas-do-mar, ouriços, peixes e pepinos-do-mar, além de vermes e micróbios. Existe também a região pelágica, a camada de água que fica acima do fundo do mar. Ali, você encontra animais que parecem gelatinas, transparentes e com algumas partes coloridas, como as águas-vivas, as geleias-de-pente e as salpas. Além disso, é nessa região que diferentes tipos de lulas e peixes são encontrados. Meri Bilan, cientista na Dalhousie University, Canadá.

Por que as baleias encalham na praia? Enrico, 5 anos, EEI Santa Rita.

Existem muitos motivos para as baleias encalharem na praia: elas podem estar doentes, machucadas ou perdidas. Se estão nadando em um local raso e as águas ficam turvas, elas podem ficar confusas e encalham. Isso é também comum entre os golfinhos, chamados de baleias dentadas, porque eles usam o som para conseguirem "enxergar" a sua volta. Os golfinhos formam grandes laços sociais com os amigos do seu grupo. Assim, quando um golfinho encalha, a tendência é de que todo o grupo de golfinhos encalhe junto. Alguns cientistas afirmam que o barulho feito pelos humanos no oceano também pode confundir baleias e golfinhos, fazendo com que eles encalhem. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Como as conchas são feitas? Sarah, 4 anos, EMEI Deborah Sayão.

A concha é construída pelo corpo do animal, por um tecido chamado manto, e contém elementos químicos (carbonato de cálcio e proteínas), semelhantes àqueles encontrados em nossos ossos. Assim como nossas unhas e dentes crescem, as conchas são produzidas pelos caracóis e são presas aos corpos deles. Ana Carolina Peralta (Carol), cientista na University of South Florida, EUA.

As baleias existem de verdade? Mariana, 4 anos, EMEI Deborah Sayão.

Existem! Eu mesma já vi algumas delas pelo oceano. Frequentemente, elas estão debaixo d'água e, por isso, é difícil de vê-las. Porém, as baleias existem em todos os oceanos do planeta. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Por que tem tantas conchas na praia? Do que elas são feitas? Raul, 5 anos, EEI Santa Rita.

As conchas são uma parte do corpo de animais como caracóis, mexilhões e outros moluscos. Esses animais não têm ossos e constroem as conchas principalmente para a proteção e suporte de seus corpos. Existem muitos caracóis e mexilhões no fundo do oceano. Quando esses animais morrem, suas conchas viajam pelo oceano com as ondas e correntes até chegarem às praias, ficando acumuladas ali. Ana Carolina Peralta, cientista na University of South Florida, EUA.

Quantas espécies de peixe existem no oceano? Olívia e Antonella, 5 anos, EMEI Deborah Sayão.

Na verdade, o número total de espécies de peixes no oceano é desconhecida. O oceano é tão grande que frequentemente descobrimos novas espécies de peixe. Nós já conhecemos aproximadamente 25 mil espécies de peixes, mas descobrimos em torno de 200 novas espécies a cada ano. Por isso, o número de espécies de peixe que existem no oceano pode chegar a mais de 30 mil. Liban Isse Farah, cientista na City University of Mogadishu, Somália.

A Equipe MARES agradece às crianças e suas professoras pelas perguntas e aos cientistas que enviaram suas respostas!

Por que às vezes tem espuma na praia? Cecília, 5 anos, EEI Santa Rita.

A espuma do mar é causada pela mistura de água, ar e algumas substâncias parecidas com o sabão. Essas substâncias podem ser naturalmente produzidas por microalgas (plantinhas muito pequenas que existem na água do mar) ou podem ser resultado da poluição do oceano. Quando essas substâncias estão presentes em grande quantidade e o mar está agitado, com muitas ondas, a espuma se forma e se acumula na praia. Felipe Amorim, cientista no Helmholtz-Zentrum Hereon, Alemanha.

Qual é o maior animal do oceano? Enzo, 5 anos, EEI Santa Rita

O maior animal do oceano é a baleia-azul. Na verdade, é o maior animal que já viveu no nosso planeta. A baleia-azul pode crescer até 33 metros e pesar até 150 mil kg. Apesar de ser tão grande, a baleia-azul gosta de comer organismos bem pequenos, muito parecidos com camarões, chamados de krill. Andréa Mesquita, cientista na University of New Brunswick, Canadá.

Por que às vezes a praia não tem ondas e às vezes tem muitas ondas? Raul, 5 anos, EEI Santa Rita.

A maioria das ondas que você vê na praia é uma resposta do oceano ao vento que sopra sobre ele, mas depende também do formato do fundo do oceano, da velocidade do vento e por quanto tempo ele sopra. Por isso, assim como o vento muda o tempo todo, as ondas da praia também mudam. Às vezes, as ondas são grandes e às vezes, pequenas. Algumas delas quebram longe, outras, bem pertinho da praia. Mas, toda vez que você vir ondas na praia, é o oceano mostrando seu incrível movimento! Hind Azidane, cientista na Ibn Tofail University, Marrocos.

DO CARBONO VIEMOS ao carbono retornaremos

Por Manuel Macedo de Souza,
Vanessa da Rosa e Raíza S. Azevedo

O carbono é um elemento químico essencial para a vida na Terra. Para entender a sua importância, basta imaginá-lo como uma peça de LEGO que se junta a outras peças para formar quase tudo o que você conhece: um lápis, um prédio, uma árvore e até mesmo você! Todos os seres vivos são feitos de carbono, independente do seu tamanho ou da época em que habitou o planeta Terra; desde aqueles que não enxergamos, como as bactérias, até os grandes elefantes-africanos ou os já extintos dinossauros. A vida como conhecemos é feita do carbono!

Mas o carbono não está presente apenas nos seres vivos. Ele também é encontrado no solo, no ar e na água, além de estar presente em materiais como o carvão, o petróleo e os diamantes. Ou seja, o carbono circula em todas as partes do planeta, formando o que chamamos de ciclo do carbono.

O carbono pode percorrer quatro caminhos principais: (1) ser absorvido da atmosfera pelos pro-

dutores primários, em um processo conhecido como fotossíntese; (2) circular entre os seres vivos, através da alimentação; (3) retornar para atmosfera através da decomposição de organismos mortos ou pela respiração (lembre-se de que quando respiramos, liberamos gás carbônico) e (4) ser armazenado no solo ou no sedimento por longos períodos.

Após milhares de anos, o carbono que foi armazenado pode se transformar em rochas, gases (como o metano) e petróleo. Sim, o mesmo petróleo com que se faz a gasolina, o diesel e que está presente em várias coisas, como asfalto, plásticos, solventes, nylon, poliéster e muito mais! Por isso, quando usamos combustíveis derivados do petróleo ou queimamos plásticos, liberamos para o ar o carbono que estava “preso” há milhares de anos na natureza.

A grande quantidade de carbono liberada pelo uso de combustíveis fósseis contribui para o aumento da concentração de gases do efeito es-

tufa, como dióxido de carbono e metano. Esses gases aprisionam o calor na atmosfera, intensificando o aquecimento global. Isso resulta no aumento das temperaturas do planeta, derretimento do gelo, mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, alterações nos ecossistemas e maior frequência de eventos climáticos extremos.

Por isso, cientistas e governos de diversos países estão investindo em tecnologias para minimizar o aquecimento global e suas consequências. Pois, além de diminuir a quantidade de carbono que estamos liberando para a atmosfera, também precisamos remover uma grande parte do que já foi lançado nos últimos anos. Uma dessas tecnologias para a remoção de CO₂ é justamente a fotossíntese! Ou seja, é preciso entender como os organismos fotossintetizantes podem aumentar o sequestro e armazenamento do gás carbônico da atmosfera.

O carbono azul, conceito criado diante da necessidade de mitigação

Marisma (à esquerda) e gramas marinhas (à direita), locais de produção de carbono azul. Crédito das imagens: @gettysignature.

do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, é a parcela de carbono absorvida por organismos e armazenada em sistemas marinhos. Na região costeira do Brasil, além do fitoplâncton, os campos de gramas marinhas (plantas totalmente submersas), banhados, manguezais e marismas são grandes "produtores" de carbono azul. Próximo ao Estuário da Lagoa dos Patos (ELP), localizado no Rio Grande do Sul, encontramos mais de 300 km² de ambientes vegetados

incluindo banhados, campos de gramas marinhas e marismas, tornando essa região altamente eficaz na produção de carbono azul.

Assim, antes mesmo de entendermos como esses ambientes costeiros podem aumentar o sequestro de gás carbônico da atmosfera, é preciso garantir que os campos de gramas marinhas, banhados, manguezais e marismas sejam preservados.

Se pensarmos na quantidade e na diversidade dos ambientes costeiros

e aquáticos ao redor do mundo, o potencial para retirar carbono do ar e combater o aquecimento global é imenso. Pois, como bem disse Guilherme Arantes:

“ —
| Terra,
planeta
água — ”

Sobre os autores

Manuel Macedo de Souza

O professor Manuel leciona química para o Ensino Médio na Escola Estadual Alfredo Ferreira Rodrigues. É Doutor em Aquicultura pela FURG e pesquisador do projeto de Pesquisa Ecológica de Longa Duração do Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente (PELD - ELPA).

Vanessa da Rosa

Doutora em Oceanografia Biológica pela FURG, Vanessa é também especialista em diatomáceas epífitas e ecologia da vegetação aquática submersa. Com seu trabalho, a autora busca produzir conhecimento sobre os estoques de carbono azul no Brasil para contribuir na mitigação das mudanças climáticas.

Raíza S. Azevedo

Bióloga, Mestre e Doutora em Aquicultura, Raíza é atualmente Pós - doutoranda Júnior (CNPq) e pesquisadora do grupo de pesquisa de Engenharia Genética e Biotecnologia da FURG, o LEGENE.

MARES NAS ESCOLAS

uma aventura didática pelos oceanos

Por Letícia Baldoni

Você já imaginou dar um mergulho pelo oceano sem sair da sala de aula? Pois é exatamente essa experiência mágica que o projeto "MARES nas Escolas" tem levado para estudantes do ensino infantil e fundamental, em várias cidades do país.

O projeto é um verdadeiro mergulho no conhecimento, através de uma aventura educativa que traz o universo marinho para pertinho dos alunos. Durante este ano, mais de 200 estudantes de diversas escolas brasileiras têm aprendido de forma divertida e interativa sobre a importância dos oceanos e como preservá-los, através de palestras, oficinas e campanhas de conscientização. Afinal, quem disse que aprender não pode ser uma grande diversão?

A ideia é transformar o aprendizado em uma jornada ainda mais empolgante para que a ciência esteja ao

Crédito das imagens:
Acervo do Projeto MARES.

alcance de todos. A equipe do projeto MARES, que conta com pesquisadores da área de Oceanografia, tem visitado as salas de aula das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, Professora Luiza Tavares Schmidt, Barão do Rio Branco e a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Déborah Thomé Sayão.

Durante esses encontros presenciais, a equipe fala sobre temas fascinantes, como: os mistérios da formação dos oceanos e de suas profundezas, a incrível biodiversidade costeira e marinha, revelações sobre o clima global, as adaptações extremas à vida marinha na Antártica, bem como os desafios da conservação dos nossos mares perante os impactos das atividades humanas.

Além disso, a equipe realiza palestras e reuniões online com alunos de escolas em diversas cidades do país, durante as quais temas relacionados à Oceanografia são abordados, de acordo com os interesses dos estudantes. Eventualmente, temos algumas atividades extras, como a do Dia dos Oceanos, realizadas em colaboração com o projeto “Parceiros do Mar”. Nessas atividades colaborativas, são enfatizadas a importância do oceano para o planeta e a necessidade de sua preservação.

Com essa turma em ação, nada de ficar só ouvindo informações! A equipe MARES proporciona oficinas interativas, que são momentos de participação ativa, nos quais os alunos colocam a mão na massa – ou melhor, na água! Os alunos participam de experimentos práticos, como análise de amostras de água, simulações de correntes marítimas e até mesmo a construção de maquetes de ecossistemas marinhos e vulcões. Tudo isso de uma maneira leve e divertida, que faz qualquer um tornar-se um verdadeiro cientista no mundo oceanográfico.

O projeto não para por aí! Para envolver ainda mais a comunidade, durante os encontros, espaços são abertos para que as experiências das crianças e de suas respectivas famílias em relação ao cuidado com os ambientes costeiros e marinhos sejam ouvidas, quando ocorre uma troca muito prazerosa. É uma maneira divertida e eficaz de mobilizar alunos, professores e familiares para cuidar do meio ambiente e proteger nossos mares.

O "MARES nas Escolas" é muito mais do que um projeto de extensão: é uma aventura que desperta a curiosidade, o respeito e o amor pelos oceanos. Se você acha que ciência é coisa séria e complicada, saiba que aprender pode ser tão fascinante quanto um mergulho nas águas cristalinas de um recife de coral.

A cada mergulho, o projeto transforma as crianças em verdadeiros guardiões dos oceanos. Com certeza, essa é uma experiência que vai fazer ondas no jeito desses alunos observarem o mundo e, principalmente, o oceano!

Sobre a autora

Letícia é Oceanógrafa e Mestre em Oceanografia Biológica pela FURG. Em breve, se tornará Doutora, com um estudo focado na ecologia do zooplâncton antártico, pela mesma universidade. Apaixonada por crianças e pelo mar, ela é responsável pelas atividades nas escolas e pelas mídias sociais do projeto MARES. Letícia adora ensinar os pequenos sobre os mistérios dos oceanos e o seu trabalho na ciência, mas, nas horas vagas, se joga na quadra de areia para mais uma partida de beach tennis.

Letícia Baldoni

POR QUE AS ÁGUAS MUDAM DE COR?

POR MÁRCIO SOUZA

Há dias frios de inverno, nos quais gostamos mesmo é de ficar acomodados em casa. Nesses dias, porém, ao darmos uma volta pela praia ou pela cidade, nos deparamos com as águas claras e transparentes dos lagos das praças, da lagoa e da praia, como se pouca coisa estivesse viva ali.

Não se engane! Nesses mesmos locais, quando os dias começam a ficar mais quentes, durante a primavera ou o verão, o lago e a praia começam a mudar: pequenos animais e seres parecidos com plantas ficam agitados e começam a se multiplicar. Este é um momento muito especial para pequeníssimas plantas que vivem na água, bem menores que a ponta de uma agulha: é quando elas formam as chamadas florações de algas ou cianobactérias.

Pequeníssimas plantas que vivem na água, seres bem menores que a ponta de uma agulha, vistas no microscópio. Crédito da imagem: Elif Bayraktar.

As florações ocorrem quando esses seres encontram condições muito particulares, que permitem que elas cresçam e se multipliquem rapidamente. Para crescerem, essas pequeníssimas plantas precisam de luz do sol e de algumas substâncias químicas, chamadas de nutrientes.

Os nutrientes são moléculas naturalmente existentes nas águas e no solo, que vêm sendo transportadas pelas chuvas e rios para os lagos, lagoas e também para o mar. Essas moléculas são absorvidas pelas algas e cianobactérias, que as utilizam para fabricar a própria comida e, então, crescerem. Isso é natural e benéfico, pois essas plantinhas são o alimento de muitos outros organismos que vivem ali!

Porém, a nossa atividade de todos os dias na pia da cozinha, por exemplo, tem contribuído para que uma maior quantidade de nutrientes chegue aos ambientes da praia ou da cidade, fazendo com que aquelas pequenas plantas e cianobactérias cresçam e se multipliquem de forma exagerada. É claro que isso pode ser resultado da falta de saneamento básico na cidade e também do excesso de fertilizante usado na lavoura, da descarga de esgoto não tratado e outras atividades que despejam quantidades muito grandes de nutrientes nos lagos, lagoas e no oceano.

Por isso, em algumas ocasiões com dias quentes e de pouco vento no verão gaúcho, você pode até perceber grandes mudanças naquelas águas da praça, do cais do porto ou da praia do Cassino: agora elas têm cores fortes (verde, marrom ou até vermelha) e cheiros muito peculiares, talvez até desagradáveis. Você já sabe: são causados pelas florações de algas e cianobactérias.

Florações de algas e cianobactérias em águas costeiras e estuarinas. Crédito das imagens: Hans Paerl & Dubravko Justic.

Algumas dessas florações fazem parte do ciclo natural do ambiente. No Cassino, por exemplo, depois dos ventos fortes de sul e do mar agitado, um tipo das

Maré de chocolate na praia do Cassino- RS
(floração de *Asterionellopsis guyunusae*).
Crédito da imagem: Márcio Souza.

pequeníssimas plantas (tente se lembrar do nome dela: *Asterionellopsis guyunusae*) se multiplica e se acumula, deixando a praia com cor de chocolate.

Esse mar de chocolate é alimento para pequenos peixes e outros invertebrados. É um evento natural, esperado e inofensivo para nós. Porém, alguns outros tipos dessas pequenas plantas produzem florações nocivas. Por exemplo, no verão gaúcho, às vezes notamos grandes manchas verdes na água. Essas manchas também são florações e podem causar problemas para alguns animais, para você e até mesmo para uma boa parte da cidade. Esses pequenos seres podem produzir toxinas, uma substância nociva, que pode causar uma coceira, diarreia e outros transtornos.

Muitas dessas manchas verdes saem da lagoa dos Patos em direção à praia do Cassino e são vistas justamente quando você quer apenas aproveitar a praia, em pleno verão. Mas, quando isso acontece, evite entrar nessas águas com pontos verdes! Essas toxinas podem causar problemas de saúde mais graves. O que você, seu amigo e seus pais podem fazer, além de não entrar no mar verde? Tente conhecer mais as pequeníssimas plantas, saiba que é importante apoiar mais estudos sobre elas e que o governo deve apoiar o cuidado com o saneamento básico, o monitoramento das praias, a preservação de matas ao redor da lagoa e rios e o controle do uso dos fertilizantes na lavoura. Só

assim, eu, você e toda a comunidade manteremos um ambiente mais saudável, do qual seguiremos desfrutando e admirando, seja inverno ou verão.

SOBRE O AUTOR

MÁRCIO SOUZA

Márcio é paraense, nascido em Belém. Bem cedo, percebeu que gostava de Ciências, de todas: Física, Meteorologia, Paleontologia e Biologia! Com gosto, escolheu a Biologia e, durante a faculdade, trabalhou com vários grupos de organismos: de insetos à fenologia floral e polinização. Por querer viajar sempre, mergulhou na Oceanografia e focou seu trabalho nas áreas da Oceanografia Biológica e na Ecologia. Hoje, o professor Márcio Souza aprecia cada vez mais o seu trabalho de ensino e pesquisa nos assuntos biológicos, interagindo com os futuros biólogos, oceanólogos ou profissionais interessados nestas áreas. Ele também é um grande aficionado por esportes, particularmente, natação, basquete e vôlei e, ainda, tenta praticar Yoga diariamente. Mas não para por aí: como todo bom cientista, Márcio gosta muito de ler sobre quase tudo.

Quem é a visita?

Por Paula Canabarro

No último verão, a praia do Cassino contou com a presença de um visitante inusitado: um exemplar de elefante-marinho-do-sul (*Mirounga leonina*), que utilizou uma área do balneário para descansar e trocar a pele entre 19 de janeiro e 08 de fevereiro de 2024. Tratava-se de um animal jovem, macho, com cerca de 3 metros de comprimento e 800 kg de peso corporal, que gerou bastante curiosidade e envolvimento da população durante sua estadia na região.

Os elefantes marinhos são mamíferos de ocorrência esporádica na costa do Rio Grande do Sul. É uma espécie que se reproduz no sul do continente americano e nas regiões antártica e subantártica, mas alguns indivíduos acabam nadando mais ao norte, chegando até o Brasil. A presença do animal na praia, apesar de não ser um fato inédito, gerou muita repercussão por ter acontecido na alta temporada do veraneio e em uma área da praia muito utilizada pelos veranistas, próxima aos Molhes da Barra do Rio Grande.

A equipe do Centro de Recuperação de Animais Marinhos (GRAM-FURG) do Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande, passou a monitorar diariamente o elefante marinho durante seus 21 dias de permanência no Cassino. O animal, que estava ativo e sem nenhum sinal de debilidade, precisava de tranquilidade e espaço para poder descansar e realizar a troca do pelo. Essa troca é um processo natural que ocorre todos os anos entre a primavera e o verão, quando os elefantes marinhos passam longos períodos fora do mar para manter o corpo aquecido, pois a temperatura da pele influencia o crescimento de novos pelos.

“ **O DIÁLOGO PERMANENTE COM A COMUNIDADE, TIRANDO DÚVIDAS E CURIOSIDADES SOBRE A PRESENÇA DO EXEMPLAR FOI FUNDAMENTAL PARA O ÊXITO DA AÇÃO.** ”

Elefante marinho da espécie *Mirounga leonina* que visitou a praia do Cassino no verão de 2024.

Visitante ilustre

Monitoramento adequado

Atendendo às necessidades do animal e garantindo sua segurança, o CRAM-FURG isolou uma área de praia com um raio de cerca de cinco metros do elefante e acesso livre ao mar. O trabalho diário iniciava cedo e estendia-se até o final do dia. Além de acompanhar o estado de saúde, o comportamento, a evolução da troca do pelo e coletar amostras para análise em laboratório, a equipe cuidava da manutenção do isolamento, buscando garantir o bem-estar do animal para que pudesse cumprir com essa etapa de seu ciclo de vida da melhor forma possível. O diálogo permanente com a comunidade, tirando dúvidas e curiosidades sobre a presença do exemplar foi fundamental para o êxito da ação. Devido à ampla divulgação pela mídia, muitos veranistas iam até o local para conhecer o ilustre animal.

O elefante-marinho já com a quase totalidade do pelo trocado recebeu uma marca com descolorante de pelo, com as siglas MO, referentes ao Museu Oceanográfico. No vigésimo primeiro dia de sua estada na praia, entrou no mar e seguiu seu caminho. Até o momento, não recebemos nenhuma informação de reavistamento depois de sua partida. Torcemos para que tenha seguido seu caminho com sucesso.

A experiência com o elefante marinho na praia do Cassino além de ter sido exitosa para o animal que cumpriu parte do seu ciclo biológico natural e seguiu sua viagem pelos mares do sul, também foi uma oportunidade de reflexão e diálogo sobre o respeito e o uso harmonioso da praia pelos banhistas e veranistas e a fauna marinha, cuja praia também é sua casa.

Paula é Oceanóloga, mestre em Gerenciamento Costeiro e doutoranda em Educação Ambiental pela FURG. A futura Dra. Canabarro coordena o Centro de Recuperação de Animais Marinhos (CRAM) da FURG, onde se dedica à reabilitação de animais debilitados. De coração leve e mente densa, Paula é também escritora de contos e poemas.

Crédito das imagens: Paula Canabarro.

Parcerias são fundamentais!

O êxito deste trabalho só foi possível graças às parcerias institucionais com o NEMA, Laboratório de Ecologia da Megafauna (ECOMEGA-FURG), ONG KAOSA, PORTOS RS, Polícia Militar, Comando Ambiental da Brigada Militar, Prefeitura Municipal do Rio Grande, IBAMA e SEMA-RS.

SOBRE A AUTORA

PAULA CANABARRO

O GRANDE ENCALHE DE ÁGUAS-VIVAS

POR RENATO MITSUO NAGATA, LUIZA MENDONÇA DE FREITAS COSTEIRA E HUGO VICTAL CUSTÓDIO

No auge do último verão, um enorme “tapete de águas-vivas” surpreendeu a todos que passavam pela praia do Cassino, na cidade de Rio Grande (RS). O episódio atraiu a atenção da mídia e foi reportado por inúmeros veículos televisivos, de rádio e sites de notícias locais. Desde esse episódio, muitas perguntas e curiosidades surgiram acerca destes magníficos e temidos organismos, habitantes do oceano: as águas-vivas.

As águas-vivas são animais que podem estar presentes na natureza sob duas formas de vida: a forma de pólipo, que mede poucos milímetros e habita o fundo do mar, e a forma de medusa, como geralmente as vimos, que mede alguns centímetros e habita a coluna d’água. Isto é semelhante às borboletas: podem ser observadas tanto nas fases de lagarta (fase larval), como na fase de borboleta (animal adulto). As águas-vivas são as medusas, organismos já na fase adulta, que crescem ao longo do ano, se reproduzem e morrem.

Existem mais de 2000 espécies conhecidas de águas-vivas. Uma dessas espécies, a *Lychnorhiza lucerna*, ocorre desde o litoral da Colômbia, ao longo de toda a costa brasileira, onde é uma das águas-vivas mais abundantes, e também no Uruguai, até o litoral norte da Argentina. Esta espécie é particularmente abundante em regiões sob a influência de estuários, como o estuário da Lagoa dos Patos. Embora as águas-vivas sejam muito frequentemente vistas nas praias, os pólipos nunca foram encontrados na natureza, mas provavelmente habitam regiões com substrato duro, como os molhes da barra, atracadouros e outras estruturas de concreto, como as que existem no estuário da Lagoa dos Patos.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14042110>

Crédito da imagem:
Tiago P. C. Ribeiro.

Essa espécie em particular não causa as chamadas “queimaduras”, como outras espécies de águas-vivas que são tóxicas e geram lesões na pele humana. Porém, embora a *Lychnorhiza lucerna* seja inofensiva para a maioria das pessoas, não se deve manipular esses organismos, nem qualquer outro animal marinho. Algumas poucas pessoas podem manifestar reações alérgicas, além de que os organismos mortos na praia estão em processo de decomposição, contendo muitas bactérias e, portanto, todo o contato deve ser evitado, principalmente no caso de crianças.

Todo ano ocorrem agregações com enormes quantidades de *Lychnorhiza lucerna* na praia do Cassino e região adjacente, como em São José do Norte. Há também registros de grandes ocorrências dessa espécie em Imbé, litoral norte do Estado, no litoral paranaense, no litoral sul de São Paulo e em João Pessoa, na Paraíba. No Cassino, os grandes encalhes têm sido observados ao final da primavera e início do verão, principalmente no mês de novembro. Nesta época do ano, como não há grande circulação de pessoas na praia do Cassino, esse evento de encalhe

Éfira (à esquerda) e pólipo (à direita), as outras formas das águas-vivas. Crédito das imagens: Renato Mitsuo Nagata.

massivo geralmente passa despercebido. Este ano, no entanto, este fenômeno de encalhe se atrasou, vindo a ocorrer em janeiro. Por ter ocorrido no auge do verão gaúcho, quando o trânsito de pessoas estava bastante intenso, chamou muito a atenção das pessoas e da mídia. As causas do atraso são desconhecidas, mas pode ter ocorrido em função das intensas chuvas que deixaram a água do Estuário da Lagoa dos Patos mais doce por muito tempo, o que não é favorável ao desenvolvimento desta espécie.

A *Lychnorhiza lucerna* possui um papel importante no ecossistema marinho, logo, há aspectos positivos que a sua presença agrega a este ambiente. Essas águas-vivas alimentam-se de pequenos crustáceos, o que ajuda a controlar suas populações e equilibrar o ecossistema. Elas também servem de alimento para diversos predadores, como invertebrados, algumas espécies de peixes, aves e tartarugas marinhas. Além disso, muitas espécies de peixes juvenis, camarões limpadores e caranguejos buscam refúgio dentro desta medusa, se protegendo de seus predadores naturais, o que aumenta a chance de sobrevivência desses organismos. Por outro lado, grandes quantidades de águas-vivas podem atrapalhar ou impedir operações de pesca, ao entupir e até destruir redes de pesca devido ao seu peso, gerando transtornos aos pescadores. Também podem atrapalhar o turismo, por inutilizar alguns trechos de praia. Porém, esses são transtornos passageiros, que duram poucos dias, já que as grandes agregações rapidamente servem de alimento para outros animais marinhos e desaparecem.

Portanto, a próxima vez que encontrar um grande ta-

Medusa adulta de *Lychnorhiza lucerna*

Crédito da imagem:
Alvaro Esteves Migotto.

pete de águas-vivas, já sabe que se trata de um fenômeno natural e esperado. Então, apenas observe a beleza desses organismos, sem tocá-los. A presença da água-viva contribui para a diversidade biológica dos ecossistemas marinhos, proporcionando o fortalecimento da cadeia alimentar. Logo, elas desempenham um papel crucial na manutenção da biodiversidade e no equilíbrio do ambiente marinho.

SOBRE OS AUTORES

Trabalhando em praias no litoral do Paraná, onde se formou, Renato percebeu a beleza dos organismos gelatinosos do zooplâncton. Naquele momento, entendeu também os problemas que essas belas criaturas causam quando ocorrem em grandes agregações nas praias. Hoje, o Prof. Nagata se dedica a compreender quais são os fatores que tornam esses organismos tão abundantes em determinadas ocasiões e o que isto pode causar aos seus ecossistemas.

Renato é professor do Instituto de Oceanografia da FURG, atuando no Laboratório de Zooplâncton da FURG. O principal foco de sua pesquisa está na ecologia trófica, dinâmica populacional e biomecânica, principalmente de cnidários e sifonóforos.

Renato Mitsuo Nagata

Luiza Mendonça de Freitas Costeira

Graduada do curso de Oceanologia da FURG e bolsista no Laboratório de Zooplâncton, Luiza quis, desde a sua infância, proteger os oceanos, bem como os animais que ali habitam. Hoje, a estudante trabalha com os aspectos ecológicos e sociais dos encalhes e acidentes relacionados às águas-vivas da Praia do Cassino. Para ela, estudar, pesquisar e repassar o conhecimento existente acerca dos cnidários é uma grande realização.

Durante a graduação, Hugo trabalhou com os acidentes e encalhes de medusas na Praia do Cassino, em Rio Grande (RS). Atualmente, é mestrando na FURG e desenvolve seu trabalho combinando o conhecimento adquirido durante a graduação com a Ecotoxicologia Aquática para investigar a interação das medusas com os microplásticos, tema de grande interesse de pesquisas da atualidade.

Hugo Victal Custódio

DA TERRA AO MAR

O IMPACTO DA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS CONTINENTAIS NOS OCEANOS E NA QUALIDADE DE VIDA COSTEIRA: DESAFIOS E INICIATIVA BRASILEIRA

Por Luiz Drude de Lacerda e Andréa Carvalho

Diariamente, os continentes despejam bilhões de toneladas de materiais no oceano através dos rios. Isso tem impacto nas águas costeiras e sustenta importantes atividades como a pesca, afetando a qualidade de vida de grande parte da população mundial de habitantes dos litorais. Mudanças nos usos da terra, juntamente com as mudanças climáticas globais, impactam a quantidade e qualidade desses materiais transportados para o oceano. Portanto, é crucial entender melhor esses fenômenos e seus riscos ambientais.

A região onde o continente encontra o oceano é de grande relevância para o equilíbrio do planeta. Muitas pessoas vivem ao redor dessas áreas e desenvolvem setores econômicos e produtivos como indústrias, transportes, pesca, aquacultura e turismo. Nos últimos 150 anos, o crescimento dessas atividades causou mudanças significativas no ciclo da água e na composição química dessas regiões. Além disso, o transporte de materiais dessas áreas para o oceano tem se intensificado, não somente em magnitude, mas também em velocidade. Isso é preocupante, pois resulta em alterações drásticas da estrutura e funcionamento de seus ecossistemas.

Por isso, é urgente conscientizar a sociedade e o governo sobre essas questões e alertar para o desenvolvimento de políticas públicas que permitam minimizar os impactos dessas ações e ajudem as pessoas a se adaptarem a essas mudanças. Isso é necessário para o bem-estar social e a conservação dos serviços ecossistêmicos nesta importante região do planeta.

Mas afinal... o que é a interface continente-oceano?

Se olharmos para uma área de 100 km desde a terra até o mar profundo, isso cobriria cerca de um quarto da superfície da Terra. A região costeira é onde vive metade das pessoas do mundo e onde estão localizados três quartos das grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Também é onde a maioria da pesca e criação de pescados (aquacultura) acontece. Essa área é muito importante para as indústrias e o transporte, além de ser onde encontramos muitos recursos minerais, como petróleo e gás natural. É um dos lugares mais populares para o turismo em todo o mundo. Além disso, é o lar de muitas plantas e animais diferentes, que desempenham um papel crucial para o funcionamento saudável do nosso planeta.

Figura. A relação entre o continente e o oceano é principalmente influenciada pela água que flui dos rios para o mar, pelas correntes oceânicas na área próxima à costa e em áreas mais profundas e pelos padrões climáticos. Esses fatores determinam a quantidade e o tipo de material, energia e seres vivos que são transferidos entre o continente e o oceano.

Desafios para o desenvolvimento sustentável

A interferência humana nas áreas costeiras reduz a disponibilidade de recursos e serviços naturais, o que dificulta o seu desenvolvimento sustentável. Por serem áreas sensíveis às mudanças ambientais, é importante entender suas características ecológicas e químicas, incluindo o impacto das atividades humanas.

Para planejar o futuro dessas regiões, precisamos de indicadores confiáveis para saber até que ponto elas podem suportar as atividades humanas sem danos. No entanto, é difícil prever isso em grande escala devido à diversidade dessas áreas ao longo do tempo e do espaço. Portanto, é necessário fazer pesquisas que envolvam tanto as ciências naturais quanto as sociais, além de desenvolver novas técnicas e equipamentos para monitorar o meio ambiente.

Infelizmente, a falta de colaboração entre diferentes áreas de estudo dificulta a compreensão desses processos complexos e limita nossa capacidade de tomar decisões e criar estratégias de gestão adequadas. Isso torna difícil adaptar as comunidades costeiras às mudanças ambientais e planejar o futuro dessas áreas de forma confiável.

A missão do INCT-TMCOcean

Como forma de contribuir para solucionar essas questões, pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa de diferentes regiões do Brasil se reuniram com a missão de desenvolver pesquisas aprofundadas, voltadas à quantificação do transporte, transformações e destino de materiais como sedimentos, nutrientes, matéria orgânica e metais-traço do continente para o mar na costa Leste-Nordeste brasileira. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Transferência de Materiais na Interface Continente-Oceano (INCT-TMCOcean) é sediado na Universidade Federal do Ceará (UFC) e reúne pesquisadores de várias instituições em todo o litoral brasileiro.

Esse projeto tem o objetivo de gerar conhecimento para a sociedade sobre as pressões e impactos que causam mudanças no ambiente costeiro. O INCT-TMCOcean realiza pesquisas científicas para entender melhor o funcionamento dos ambientes costeiros e como podemos prever e gerenciar as mudanças resultantes das atividades humanas nessas áreas. Estudando o movimento dos materiais do continente para o oceano, podemos identificar limites críticos e fornecer informações para o desenvolvimento de políticas públicas e a promoção do desenvolvimento sustentável nessas regiões.

FUNCAP- CNPQ

INCT-TMCOcean

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS CONTINENTE-OCEANO

UFC-UFMA-UFCA-UFAL-UESC-UENF

UFF-USP-PUC-RIO-UFSC-UERJ

Saiba mais em: www.inct-tmcocean.com

Focos principais do INCT-TMCOcean

1. Investigar a influência das atividades humanas na região de transferência entre o continente e oceano;
2. Saber quais os impactos dessas atividades para os ecossistemas costeiros;
3. Entender quão vulnerável são essas regiões de encontro entre continente e oceano e as ameaças à sociedade e sustentabilidade de seus sistemas, e
4. Desenvolver tecnologias e equipamentos para monitorar essas áreas e prever a situação futura desses ambientes com base em informações disponíveis no momento.

SOBRE OS AUTORES

Luiz Drude é biólogo, Doutor em Ciências Biológicas (Biofísica) pela UFRJ. É professor titular da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade Federal do Ceará (UFC). Com uma carreira brilhante e inspiradora, o Prof.

Drude coordena o projeto INCT-TMCOcean, é membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e participa ativamente de comitês científicos nacionais e internacionais. Luiz Drude contribui significativamente para a ciência, inspirando todos ao seu redor com sua dedicação e entusiasmo.

A cearense Andréa Carvalho foi aluna da primeira turma de Oceanografia da UFC, onde fez mestrado em Ciências Marinhas Tropicais.

É doutora em Oceanografia Física, Química e Geológica pela FURG e atualmente pesquisadora no Labomar-UFC. Investiga o ciclo do carbono e contribui para o INCT-TMCOcean, além de se dedicar à difusão do conhecimento científico para a sociedade.

Como a Antártica impacta a

minha vida

Por Rodrigo Kerr

NOSSO PLANETA EM UMA PROJEÇÃO DE SPILHAUS: MOSTRA A ANTÁRTICA NO CENTRO DO OCEANO CERCADO POR TERRA. ÀS SETAS INDICAM A CIRCULAÇÃO TERMOHALINA GLOBAL. SENDO AS SETAS EM VERMELHO OS FLUXOS DAS CAMADAS SUPERIORES E DAS CAMADAS INFERIORES EM AZUL. CRÉDITO DA IMAGEM: MICHAEL P. MEREDITH.

O aumento na frequência de ocorrência e na intensidade de furações, ciclones extratropicais, da erosão costeira, das estiagens e enchentes são apenas alguns dos eventos climáticos extremos que têm se intensificado recentemente em diversos países, devido à ação antrópica. Todos esses fenômenos têm em comum possuir como uma de suas causas as alterações da temperatura do planeta. Tais alterações da temperatura levam a um desequilíbrio na forma como a água e o calor circulam pela Terra e se distribuem no ambiente.

É sabido que as altas temperaturas registradas no planeta ocorrem devido ao aumento da liberação, principalmente, de gás carbônico na atmosfera, através do chamado efeito estufa. Esse aumento na emissão desse gás vem sendo rapidamente intensificado por ações antrópicas, tais como: o uso irregular do solo pela intensificação da agricultura e da pecuária, a industrialização que cresce dia após dia em diversos países, bem como a queimada de florestas e outros biomas. A maior quantidade de gás carbônico na atmosfera altera o funcionamento do ciclo do carbono e a forma como a energia do sol (calor) fica retida no nosso globo.

Hoje, sabemos que a Antártica possui um papel fun-

damental na regulação do clima mundial. Os ares gelados da Antártica resfriam as áreas mais quentes da Terra, como um refrigerador planetário, que depende da velocidade dos ventos e da cobertura de gelo da região para funcionar. Também é nessa região que uma grande quantidade de água afunda da superfície para o oceano profundo, o que impulsiona uma rede de correntes de água que circulam nos oceanos do mundo todo. Por isso, é justo afirmarmos que o que acontece lá na Antártica impacta diretamente a nossa vida.

Tanto lá, como aqui, muitas mudanças vêm ocorrendo e os eventos extremos estão intensificados, devido ao desequilíbrio causado pelo homem nos ciclos hidrológico e de carbono! O ciclo do carbono se refere à circulação de diferentes moléculas que contêm carbono entre os organismos vivos, solos e rochas, água da chuva, rios e oceanos. Os oceanos, em especial, têm um papel fundamental neste ciclo, já que o gás carbônico da atmosfera reage com a água do mar, diminuindo o seu pH, um processo chamado de acidificação dos oceanos. Nos oceanos, o pH tem um valor de aproximadamente 8,1. Assim, todos os organismos que existem ali hoje estão acostumados com o pH ligeiramente básico e o pH é o que regula

grande parte das reações químicas que acontecem no ambiente. Com o aumento da entrada do gás carbônico no oceano e consequente diminuição do seu pH, os recifes de corais e bancos de algas calcárias, por exemplo, são devastados, já que são formados por estruturas carbonáticas, extremamente sensíveis às mudanças de pH. Na Antártica, com o derretimento do gelo, o oceano torna-se mais suscetível a absorver ainda mais gás carbônico, diminuindo o seu pH. Assim, alguns organismos passam a não ter um ambiente adequado para o seu desenvolvimento e isso impacta o desenvolvimento dos demais organismos, por meio da cadeia trófica.

Adicionalmente, o aumento da quantidade de energia solar retida no planeta (temperaturas do ar e dos oceanos) ocasiona um desequilíbrio na forma como a água e o calor são distribuídos em todo o mundo. Com o aumento da quantidade de energia solar retida no planeta, a cobertura de gelo diminui, e consequentemente diminui a reflexão dos raios de sol de volta para o espaço, aumentando ainda mais a quantidade de energia solar absorvida pelo planeta. Assim, o aquecimento das águas do oceano é intensificado e o derretimento de gelo dilui o sal da água do mar, o que altera a sua densidade, diminuindo o afundamento e a circulação dessas águas no mundo todo. Por isso, dizemos que as alterações observadas hoje nos mares antárticos têm impacto em outras regiões do globo também.

A CONCHA DE UM ORGANISMO SE DISSOLVENDO AO LONGO DO TEMPO EM ÁGUA DO MAR COM PH MAIS BAIXO. QUANDO O DIÓXIDO DE CARBONO É ABSORVIDO PELO OCEANO A PARTIR DA ATMOSFERA, A QUÍMICA DA ÁGUA DO MAR É ALTERADA. CRÉDITO DA IMAGEM: ADPTADO DE NOAA.

Recentemente, o projeto PRO-SAMBA foi aprovado para ser executado dentro das atividades do Programa Antártico Brasileiro. Este projeto propõe, justamente, ter uma melhor compreensão das alterações das trocas de gás carbônico entre a atmosfera e o oceano, de que forma isso impacta o ambiente Antártico e se relaciona com a biota marinha, e como essas alterações podem estar conectadas entre si. Para isso, realizaremos medições das concentrações de gás carbônico na atmosfera e nos oceanos desde o Brasil até a Antártica. Além disso, iremos medir também as

concentrações dos íons H^+ e verificar como o pH está sendo alterado nos oceanos. Para compreender a conexão entre os eventos extremos que afetam o Brasil e as alterações na Antártica, verificaremos, além dos dados observados, algumas simulações de modelos climáticos, que reproduzem as condições de temperatura e gelo marinho da região de estudo. Desta forma, será possível compreendermos melhor os impactos da acidificação dos oceanos e das mudanças de temperatura na região. Por fim, o projeto manterá o monitoramento de diversos parâmetros químicos, físicos e biológicos da água do mar, monitoramento esse que vem sendo mantido por nosso grupo de pesquisa ao longo dos últimos 20 anos.

Dois mil e vinte e três foi o ano mais quente registrado pelo homem ao longo de toda a sua história e acarretou na ocorrência de diversos eventos extremos ao redor do planeta. As emissões de gás carbônico, no entanto, continuam em franca expansão. Os padrões de distribuição de calor no mundo, os efeitos do aumento de gás carbônico na atmosfera e a importância da Antártica na regulação do clima global só são conhecidos hoje devido ao avanço da ciência. Porém, ainda existem muitos pontos pouco compreendidos sobre esse complexo sistema. Monitorando o presente e observando o passado, podemos entender o que esperar do clima no mundo (e todas as mudanças intrínsecas) nos próximos 10, 20 ou 50 anos e, com esperança, podemos aprender como mitigar tamanha alteração no funcionamento do nosso planeta.

SOBRE O AUTOR

RODRIGO KERR

Rodrigo Kerr é graduado em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Oceanografia. Atualmente, é professor na FURG e coordena as atividades do grupo de pesquisa CARBON Team, cujo objetivo é a melhor compreensão dos aspectos relacionados ao ciclo do carbono nos ambientes estuarinos, costeiros e oceânicos.

O CARBONO É AZUL NO ESTUÁRIO

Por Margareth Copertino

Crédito da imagem: Jorge Aragoni.

Ecosistemas costeiros vegetados – manguezais, marismas e pradarias de gramas marinhas – possuem elevada capacidade de sequestro e estoque de carbono e, por isso, são reconhecidos como ecossistemas de “**carbono azul**”. Além de sumidouros de carbono, estes ambientes formam barreiras físicas naturais, protegendo a costa contra o avanço do mar, ondas de tempestades e reduzem a erosão costeira. Portanto a conservação e a restauração destes ecossistemas são consideradas soluções baseadas na natureza, de baixo custo e bastante eficazes, na mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Mesmo ocupando uma área que equivale a menos de 1% da superfície oceânica, os ecossistemas costeiros vegetados contribuem com 30% até 50% do carbono enterrado nos sedimentos marinhos. Estes ecossistemas sequestram o carbono muito mais rápido que as florestas terrestres, estocando grande parte no solo e sedimentos. Se não forem perturbados ou destruídos, estes ecossistemas costeiros podem armazenar o carbono por milênios nas camadas profundas do solo.

O problema é que os ecossistemas costeiros vegetados estão ameaçados e sendo alterados por impactos humanos, como mudanças no uso da terra (marismas e manguezais são drenados, aterrados e convertidos em áreas para agricultura e pastagem), poluição, pesca de arrasto, dragagens e turismo predatório. Estes ambientes estão ainda impactados e ameaçados pelo aquecimento global do planeta, subida do mar, erosão costeira e eventos extremos (inundações, secas, tempestades e ondas de calor). Quando os solos de manguezais e marismas ou o fundo marinho são perturbados, a matéria orgânica aprisionado é oxidada e uma boa parte do carbono (pelo menos 40 %) retorna ao ambiente na forma de gases de efeito estufa (CO₂, metano e óxido nitroso). Em grandes escalas, isto tem consequências graves para o planeta, retroalimentando o aquecimento global.

Considerando as taxas médias de degradação dos ecossistemas costeiros, entre 2 até 7% ao ano, tais perdas podem gerar emissões na ordem de centenas de milhões de toneladas de carbono liberadas na atmosfera anualmente. Isto sem falar nos prejuízos a outras funções ecológicas, bens e serviços ecossistêmicos, como a conservação da biodiversidade e dos habitats de vida selvagem, provisão de alimentos, manutenção da pesca, proteção da costa e infraestrutura contra tempestades, controle da erosão, recarga de águas subterrâneas, purificação do ar, depuração da água, regulação do microclima, educação e cultura.

O projeto “Carbono Azul no Estuário da Lagoa dos Patos” objetiva determinar e mapear os estoques e taxas de sequestro de carbono por marismas, vegetação submersa e planos não vegetados; assim como estimar as emissões de GEE naturais e induzidas por perdas destes habitats. Os resultados deverão contribuir com questões científicas emergentes sobre a dinâmica destes ecossistemas e para avaliações globais. Os resultados também devem gerar recomendações voltadas para tomadores de decisão, visando influenciar programas de conservação e políticas climáticas.

A conservação e restauração dos ecossistemas de carbono azul já são reconhecidas pela ONU como “soluções baseadas na natureza”, de baixo custo e alta eficácia, recomendadas para os planos e ações de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Desta maneira, o carbono azul é uma grande oportunidade para o Brasil (e para suas cidades costeiras), com sua longa linha de costa e extensas áreas de manguezais, marismas e pradarias marinhas. Apesar de sua relevância, o carbono azul não faz parte dos compromissos e metas mitigadoras do país (Contribuições Nacionalmente Determinadas, NDC), tão pouco teve suas emissões (por degradação ou mudança no uso da terra) inventariadas. Esta realidade deve mudar nos próximos anos, estimuladas

principalmente pelo novo Plano Clima, que terá seções dedicadas ao Oceano e Zonas Costeiras.

O município de Rio Grande, assim como outros municípios estuarinos, é repleto de áreas úmidas costeiras (banhados, marismas e vegetação submersa), podendo se beneficiar com programas de conservação e restauração do carbono azul.

Mecanismos de carbono azul, entretanto,

somente serão viáveis se o carbono (emissões e remoções) puder ser monitorado, a gestão for sustentável e houver participação de todas as partes interessadas. Mais importante, o sequestro de carbono deve ser combinado com outros serviços ecossistêmicos (co-benefícios), de modo que a população local seja significativamente e visivelmente beneficiada.

“ Investimentos nos ecossistemas de carbono azul alcançam para além do carbono sequestrado e estocado nos solos destes ambientes: são investimentos na biodiversidade, nas comunidades locais e na justiça climática. ”

Estuário da Lagoa dos Patos.

Crédito da imagem: João Paulo (peld.furg.br)

SOBRE A AUTORA

Margareth é capixaba, cresceu em São Paulo e estudou pelo Brasil e pelo mundo até se tornar Doutora em Ecologia Marinha, pela *University of Adelaide*, na Austrália. Hoje, ela é Professora Associada do Instituto de Oceanografia da FURG (Lab. de Ecologia Vegetal Costeira), pesquisadora da Rede CLIMA e membro do *Blue Carbon International Scientific Working Group*. Em seu trabalho, a Profa. Margareth ensina e também investiga sobre as comunidades de macroprodutores primários marinhos. Em seu tempo livre, gosta de caminhar pelas ruas e trilhas de cada cidade que visita e é obcecada por filmes e séries de suspense, livros, gatos e plantas.

Margareth Copertino

Calli e seus amigos em **QUEM CUIDA DA NOSSA CASA?**

por mariele paiva

CONCURSO DE FOTOS

Destaque para 12 das mais de 30 lindas imagens que recebemos

A resiliência dos manguezais, de Roberto Sena. Salinópolis - PA, 2023.

Entre rios e raízes, de Maria Rita N. Santos. Fortaleza - CE, 2024.

A beleza da pesca, de Pedro L. S. S. Gama. Vila Velha - ES, 2024.

Mangue da Taquara, de Mariana R. Oliveira. Balneário Camboriú - SC, 2024.

A calma de um ciclone, de Juliana V. D. Torquato. Cassino - RS, 2023.

O pôr do sol na Praia de Salinas, de Maria Zuleide P. Cortes. Salinópolis - PA, 2024.

Praia de São Marcos, de Vigrecyanne Laís S. de Souza. São Luís - MA, 2024.

Nascer do sol, de Pedro Cosme Junior. Ilha do mel - PR, 2024.

Peixinho recifal, de Gabriel Mussi. Salvador - BA, 2023.

Nevoeiro, de Débora Q. G. Barros. Rio Grande - RS, 2024.

O mestre das bolinhas de areia, de Thiago P. Magalhães. São Francisco do Sul-SC, 2024.

Somos reflexos, de Paula F. Guterres. Lagoa dos Patos - RS, 2021.

M⁺RES

WWW.CARBONTEAM.FURG.BR